

Hâdimî'nin *Kulillâhümme Mâlike'l-Mülki* Ayeti Hakkındaki Risalesi'nin Tahkikli Neşri

Özet: Ebû Sa'îd Muhammed el-Hâdimî, 18. yüzyılın önde gelen Osmanlı âlimlerinden biridir. İslami ilimlerin birçok alanında eserler telif etmiş ve birçok ilim adamı yetiştirmiştir. Risalelerinin büyük bir kısmı yazma halindedir. Bu çalışmada müellifin haber-i vâhidle amel konusuna dair tartışmalar içeren bir risalesi değerlendirilerek neşre hazırlanmıştır. Zayıf ve mevzu hadislerle ibadet konusuna dair olan bu risalede Hâdimî, namazlardan sonra “Şehidallâhu” ile “Kulillâhümme” ile başlayan ayetlerin okunmasına dair olan hadisi hem hadis usulü teknikleri açısından hem de tasavvufi keşf yoluyla incelemeye tabi tutmaktadır. Müellif, yapmış olduğu değerlendirmelerde amel edilecek rivayetlerin aslının araştırılmasına vurguda bulunmuş, bu doğrultuda birtakım tartışmalara konu olan ilgili rivayetin de hadis kriterleri açısından araştırılması gerektiğini ileri sürmüştür. Bu çalışma kapsamında müellifin kısa biyografisi ile risalenin temel özellikleri ve kaynakları üzerinde durulmuş, ardından orijinal metnin tenkitli neşri yapılarak eser, dikkatlere sunulmuştur.

Ahahtar Kelimeler: Hâdimî, Kulillâhümme, Şehidallâhu, Haber-i Vâhid, Zayıf Hadis

Haciveyiszade Camii Başımam-Hatibi, Haciveyiszade İlim ve Kültür Vakfı Başkanı, cabamehmet74@gmail.com.

ATIF: Çaba, Mehmet. “Hâdimî'nin Kulillâhümme Mâlike'l-Mülki Ayeti Hakkındaki Risalesi'nin Tahkikli Neşri”. *Tabkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi* 1/1 (Haziran / June 2018): 241-268.

A. Araştırma ve Değerlendirme

1. Müellifin Hayatı

Ebû Sa'îd Muhammed el-Hâdimî, 18. yüzyılın önde gelen âlim ve sûfîlerindedir. Osmanlı uleması içinde görüş, düşünce ve eserleriyle temayüz etmiş olan Hâdimî, fakih, usulcü ve mutasavvîf kimliğinin yanı sıra diğer ilmî alanlarda da seçkin bir âlim olarak kabul görmüştür.¹

Müellifin tam adı Ebû Sa'îd Muhammed (Mehmed) b. Mustafa b. Osman el-Hüseyinî el-Hanefî en-Nakşibendî el-Konevî el-Hâdimî'dir. 1113/1701 yılında Konya-Hadim'de doğdu. Hadim, Konya'nın 128 km. güneyinde kurulmuş dağlık ve eski bir ilçedir. Babası müderris Fahrür-rûm Mustafa Efendi'dir. Buhara'dan göç ederek Anadolu'ya yerleşen ailesinin soyu Hz. Peygamber'e ulaşmaktadır. İlk eğitimini babasından aldı. Daha sonra Konya Karatay Medresesi'nde tahsilini sürdürdü. Ardından İstanbul'a gitti ve orada Tokat/Kazovalı (Kazâbâdî) Ahmed Efendi'de eğitimini tamamladı. Ardından Hadim'e döndü. Ölünceye kadar Hadim Medresesi'nde ders verdi ve tasavvufî irşad faaliyetlerinde bulundu. Bu süre zarfında 1732 yılında Hacı Beşir Ağa (ö. 1159/1746) vasıtasıyla Sultan I. Mahmud zamanında (1730-1754) padişah tarafından *Huzur Ders'i*ne davet edildi. Padişahın huzurunda göstermiş olduğu yetkinliğe binaen padişah, Ayasofya'da İstanbul'daki âlimlerin de katılmasını istediği bir ders takrir etmesini istedi. Hâdimî'yi etkileyen ve bu süre zarfında birçok risale kaleme almasına vesile olan diğer bir olay ise 1743 yılında çıktığı hac yolculuğudur. Bu yolculuk esnasında hem yol güzergahında birçok âlim ile tanışıp tartışmalar yaptı, hem de Haremeyn'de Muhammed Hayât es-Sindî ile karşılaşmış ondan icazet aldı. Hâdimî, 37 yıllık tedris hayatı boyunca yüzlerce öğrenci yetiştirdi. 1176/1762 yılında Hadim'de vefat etti ve kasabanın batısındaki, günümüzde Hadim Mezarlığı olarak bilinen yere defnedildi.² Hâdimî,

1 Yaşar Sarıkaya, *Ebû Said el-Hâdimî: Merkez ile Taşra Arasında Bir Osmanlı Âlimi* (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2008), 8; Hasan Özer, "Ebû Sa'îd Muhammed Hâdimî'nin (ö. 1176/1762) Hayatı ve Eserleri", *İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi* 2/3 (Aralık 2017): 460.

2 Hayatı hakkında bk. Sarıkaya, *Ebû Said el-Hâdimî: Merkez ile Taşra Arasında Bir Osmanlı Âlimi*, 264-265; Kâşif Hamdi Okur, *Osmanlılarda Fıkıh Usûlü Çalışmaları: Hâdimî Örneği* (İstanbul: Mizan Yayınevi, 2010), 100-102, 196-199; Halil İbrahim Şimşek, *Mubammed Hâdimî: Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri* (Konya: SADAV, 2010), 60-77; Murat Şimşek, "Ebû Said Mu-

ilmî gayretini, bir yandan eser telifine ayırırken diğer yandan da çok sayıda öğrenci yetiştirmeye sarf etmiştir.

1.1. Hocaları ve İcazet Silsileleri

a. Müderris Kara Hacı Mustafa Efendi

Hâdimî'nin babasıdır. Osman Efendi'nin oğlu olup, Nakşibendî tarikatına mensup âlim ve veli bir zattır. Hâdimî'nin ilk hocası ve tarikattaki şeyhidir. Zamanının önemli ilmî şahsiyetlerinden biridir. Bu nedenle kendisine Fahrurrûm unvanı verilmiştir. Hadim'de 1147/1735'de vefat etmiştir.³ “Kırâat-i Hatm-i Hâceğân-ı Nakşibendiyye ve Usûl”⁴ adında bir risalesi mevcuttur.

b. Müderris İbrahim Efendi

Hâdimî'nin babasından sonraki ikinci üstadıdır. Konya Karatay Medresesi'nde Hâdimî'ye beş yıl hocalık yapmış ve icazet vermiştir. Hâdimî'nin İstanbul'a Kazâbâdî Medresesi'ne girmesi de İbrahim Efendi'nin yönlendirmesi ve tavsiyesi ile olmuştur.⁵

c. Kazâbâdî Ahmed Efendi

Hâdimî'nin bir diğer hocası Ahmed b. Muhammed b. İshak el-Kazâbâdî er-Rûmî el-Hanefî'dir. Lakabı Ebû Nâfî'dir. Tokat Sancağı'na bağlı olan Kâzâbâd (Kazova) nahiyesinde doğmuş, 1163/1750'de İstanbul'da vefat etmiştir. Günümüzde İstanbul Fatih'teki Cerrahpaşa caddesi üzerindeki bir hazirede medfundur. Kazâbâdî, ilmî kudreti olan yetkin bir âlimdi. Tahsiline Kazâbâd'da başladı, daha sonra Tokat'a giderek orada Ali Yusuf Efendi, Osman Efendi ve

ammed Hâdimî (1113/1701-1176/1762)”, *Şehir ve Âlimleri Sempozyumu Kitabı (11-12 Kasım 2016)*, (Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Kültür Yayınları, 2017), 408-409; Özer, “Ebû Saîd Muhammed Hâdimî'nin (ö. 1176/1762) Hayatı ve Eserleri”, 460 Mustafa Yayla, “Hâdimî, Ebû Saîd”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: TDV Yayınları, 1997) 15: 25-26.

3 Numan Hadimoğlu, *Hâdim ve Hâdimliler Bibliyografyası* (Ankara, 1983), 1: 86-87; Sarıkaya, *Ebû Said el-Hâdimî: Merkez ile Taşra Arasında Bir Osmanlı Âlimi*, 34-50; Mehmet Aydın, *Ebû Said Muhammed el-Hâdimî'nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri* (Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2006), 9.

4 Ebû Said el-Hâdimî, *Mecmû'atü'r-resâil*, Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi, nr. 1017.

5 Sarıkaya, *Ebû Said el-Hâdimî: Merkez ile Taşra Arasında Bir Osmanlı Âlimi*, 60-64.

Zorluzâde Erzurum'lu Hasan Efendi'den tahsilini ikmale devam etti. Sonunda aslen Antepli olan Sivas'taki Allâme Muhammed et-Tefsîrî'den (ö. 1111/1699) icazet aldı. Kazâbâdî, 1115/1703 tarihinde İstanbul'a giderek Süleymaniye Camii'nde tadrise başladı. 1121/1709'da resmen müderris oldu, müderrislik derecesine yükselince kendisine sarayda tadrıs görevi verildi. 1146/1733'de Selanik, 1153/1740'da Mısır, 1157/1744'de Mekke-i Mükerrreme kadılığına tayin oldu. Talebelerinin en meşhuru Hâdimî'dir. Eserleri şunlardır:

- 1) *Hâşiye 'alâ Sûreti'l-Fâtıha li'l-Beyzâvî*
- 2) *Hâşiye 'alâ Hâşiyeti Mirza Can*
- 3) *Tenvîru'l-Besâir*
- 4) *Hâşiyetu'l-usûl*
- 5) *Netâyicu'l-enzâr*
- 6) *Şerhu Fevâidi's-seniyye*
- 7) *Şerhu Ferîde*
- 8) *Şerhu Âdâb-ı Birgivi*
- 9) *Hâşiye-i İsbât-ı Vâcib*
10. *Şerhu'n-Nûniyye*⁶

1.2. Eserleri

Hâdimî'nin tefsir, hadis, fıkıh, akaid, kelam, tasavvuf, mantık vb. birçok alanda eserleri mevcuttur. Talebesi olan Süleyman Kırkağacı, Hâdimî'nin seksen civarında eserinin bulunduğunu zikretmektedir. Eserlerinin tamamına yakını Arapça'dır. Bazı risaleleri Abdülbasîr Efendi tarafından bir mecmua içerisinde basılmıştır.⁷ Bir kısım eserleri de müstakil olarak değişik zamanlarda basılmıştır. Eserlerinin dökümünü veren birçok araştırma yapılmıştır.⁸ Burada eserlerinin

6 Bağdatlı İsmail Paşa, *Hediyetü'l-Ârifin* (İstanbul: Maarif Basımevi, 1955), 2: 41; Bursalı Mehmed Tahir, *Osmanlı Müellifleri*, sad. Ali Fikri Yavuz-İsmail Özen (İstanbul: Meral Yayınları, ts.), 1: 539; Hadimoğlu, *Hâdim ve Hâdimliler Bibliyografyası*, 1: 90; Sarıkaya, *Ebû Said el-Hâdimî: Merkez ile Taşra Arasında Bir Osmanlı Âlimi*, 64-76; Aydın, *Ebû Sâid Muhammed el-Hâdimî'nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri*, 10-11.

7 Hâdimî, *Mecmû'atü'r-resâil* (İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1302/1886).

8 Hâdimî'nin eserleri hakkında bk. Sarıkaya, *Ebû Said el-Hâdimî: Merkez ile Taşra Arasında Bir Osmanlı Âlimi*, 104-107, 114; Okur, *Osmanlılarda Fıkıh Usûlü Çalışmaları: Hâdimî Örneği*, 74-77; Şimşek, *Muhammed Hâdimî: Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri*, 60-77; Aydın, *Ebû Said*

tamamını listelemek yerine sadece meşhur birkaç eserini zikretmiş olalım. Hâdimî'nin en meşhur eserleri arasında *Berîka mahmûdiyye fi şerhi tarîkati Mubammediyye ve şer'î'ati nebeviyye fi sîreti Ahmediyye* (Kahire 1257/1840, 1268/1852; İstanbul 1266/1854, 1287/1871, 1318/1905, 1326/1914), *Mecâmi'u'l-hakâik ve'l-kavâ'id ve cevâmi'u'r-revâik ve'l-fevâid mine'l-usûl* (İstanbul 1273, 1303, 1318), *Risâletü'n-Nakşibendiyye (Tubfetü'l-mülûk fi irşâdi ehlî's-sülûk*, trc. Hasan Alakase, İstanbul: İnsan Yayınları, 2002), *'Arâisü'n-nefâis fi'l-mantık* (thk. Hasan Özer el-Konevî-Muhammed Çaba el-Konevî, İstanbul: Darü'l-İrşad; Beyrut: Darü İbn Hazm, 2012/1433), *Risâletü'l-besmele* (İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1201/1787 ve 1304/1892) sayılabilir.

1.3. Vefatı

Hâdimî, 1176/1762 senesinde Hadim'de vefat etti. Hâdimî, vasiyyetnâmesinde “Vefat ettiğimde, daha önce vasiyet edip anlaştığım kimse gelene kadar beni soyup gaslimi yapmayın” buyurdu. O gece sabaha karşı ruhunu teslim etti. Kuşluk vakti sıralarında daha önce vasiyette bulunduğu Şeyh Muhammed et-Trabzonî (ö.1191/1777) gelip gasil, teçhiz ve tekfin işlerini yaptı.⁹ Kabri Hadim'de, babası Mustafa Efendi'nin yanındadır. Halen ziyaretgahtır.

2. Risalenin Özellikleri

2.1. Eserin Müellife Nispetinin Güvenilirliği

Bu risale, Osmanlı döneminde basılan *Mecmû'atü'r-resâil* adlı eserde¹⁰ ve Süleymaniye Kütüphanesi¹¹, Beyazıt Kütüphanesi¹² ve Amasya İl Halk Kütüphanesi

Muhammed el-Hâdimî'nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, 29-50; Mustafa Taha Güler, *Hâdimî'nin Mecma'u Tefârîki'l-Kelimât Adlı Eserinin Tabkiki* (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2015), 25-29; Hasan Özer-Mehmet Çaba, “Ebû Saîd Hâdimî ve Vezâifü'l-mevtâ Adlı Eserinin Tahkik ve Tercümesi”, *İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi* 13 (2009): 393-440; Yayla, “Hâdimî, Ebû Saîd”, 15: 25-26.

9 Veli Ertan, “Vefatınının 211. yılı Münasebetiyle Büyük Hâdimî Hayatı, Eserleri ve Tesirleri” *İslâm Medeniyeti* 33 (1973): 44.

10 Hâdimî, *Mecmû'atü'r-resâil* (İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1302/1886), 229-231.

11 Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi, nr. 1017, vr. 127a-128a.

12 Beyazıt Devlet Kütüphanesi, nr. 3824, vr. 103b-104b.

s'indeki¹³ nüshalarda doğrudan müellife nispet edilmiştir. Tüm nüshaların hem başında hem de sonunda müellifin adı açıkça not edilmiştir. Bu nispetler göz önünde bulundurulduğunda eserin müellife nispetinin kesin olduğu söylenebilir. Süleymaniye Kütüphanesi Reşid Efendi nüshasında, hâmişte 13 Cemâziyelâ-hir 1172 / 11 Şubat 1759 tarihi yer almaktadır ki bu, müellifin hayatta olduğu bir tarihe ait olması bakımından söz konusu nispetin sıhhatini pekiştirmekte ve ilgili nüsha da ayrıca önem arz etmektedir.

2.2. Eseri Telif Sebebi

Hâdimî, risalesinde kaleme aldığı açıklamalara göre, Beğavi'nin *Me'âlimü't-Tenzîl*'inde yer alan Âl-i İmrân suresinin 26. ayetinin tefsirinde zikredilen ve bu ayetlere dair olan rivayeti okumuş ve bununla amel etmeye başlamış; ancak bu rivayetle ilgili bazı tartışmalardan haberdar olunca konuyu araştırmaya koyulmuştur. Netice itibariyle bu risalenin telif sebebi, beş vakit farz namazın peşinden Fatıha suresi, Ayete'l-kürsî (Bakara 2/255), Şehidallâhu (Âl-i İmrân 3/18-19) ayeti ile Kulillâhümme (Âl-i İmrân 3/26-27) ayetlerinin okunmasını teşvik eden hadis rivayeti ile ilgili tartışmaları gündeme getirmek ve bu uygulamanın dinde aslının bulunup bulunmadığını ortaya koymaktır.

Hâdimî, ilgili rivayet hakkında kesin bir yargıya varmamaktadır. Onun temel amacı ilk önce hadisin sahih olup olmadığını incelemek ve bu minvalde zayıf hadislerle amel konusundaki görüşünü dile getirmektir. Bu sebeple Hâdimî, konuyu ilk önce hadis usulü açısından ele almakta, hadisin mevzu olduğunu iddia edenlerin gerekçelerini, yalanla itham edilen ravinin durumunu araştırmaktadır. Burada müellif, ilgili ithamların, hadisi mevzu kabul etmeyi gerektirecek derecede değil, zayıf yapacak ölçüde olduğunu ve zayıf hadislerle de amel edilebildiğini göstermeye çalışmaktadır. Nitekim kendisi, zayıf hadislerle amel konusunda başka bir risale daha kaleme almıştır.¹⁴ Hâdimî, hadis ilmi açısından bu değerlendirmelerde bulunduktan sonra söz konusu rivayetle ilgili keşf ve ilham yoluyla yaşadığı tecrübelerini dile getirmektedir. Hâdimî, risalesini, ilgili hadis hakkında daha derinlikli bir araştırmanın yapılması gerektiğine işaret ederek tamamlamıştır.

13 Amasya İl Halk Kütüphanesi, nr. 1545, vr. 6b-7b.

14 Hâdimî, "Risâle fî'l-hadîsi'd-đa'îf", *Mecmû'atü'r-resâil* (İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1302/1886), 206-207.

2.3. Eserin Konusu ve Önemi

Risalenin konusu Hz. Peygamber'den nakledilen şu rivayet hakkındadır:

“Muhakkak Fâtîha suresi, Âyete'l-kürsî, Âl-i İmrân suresindeki ‘Şehidallâhu’ ile başlayan ve ‘İnne'd-dîne 'indallahi'l-İslâm’ ayetiyle sona eren iki ayet ve de ‘Kulillâhümme mâlike'l-mülki’ ayetinden ‘bi-ğayri hisâb’ kısmına kadar şefaâtçı (muşeffî'ât) ayetlerdir (veya arşa bağlıdırlar). O ayetlerle Allahu Teâla arasında perde yoktur. Allahu Teâla bu ayetleri inzal edeceğinde onlar arşa yapıştılar ve şöyle dediler: ‘Ey Rabbimiz! Bizi arzına ve sana isyan edenlere mi indiriyorsun?’ Cenab-ı Allah şöyle buyurdu: ‘Adıma yemin ederim ki kul-larımdan her kim sizleri farz namazların ardından okursa, her nerede olursa olsun onun mekanını cennet kılarım, onu kutsiyetimin haziresi olan cennetime yerleştiririm ve günde yetmiş defa ona nazar eder, her gün yetmiş hacetini gideririm. Bunların en azı da mağfirettir; onu düşmandan ve hasetçiden korur ve onlara karşı ona yardım ederim.’”¹⁵

Risale bu rivayetin faziletini, hadis ve tefsir ilmi bakımından kaynak değerinin bulunduğunu göstermek üzere kaleme alınmıştır. Müellif bu risalede hem tefsir kaynaklarını hem de hadis kaynaklarını kullanmakta ve bu rivayeti hadis kriterlerine göre değerlendirmekte ve ilgili rivayetin hadis teknikleri açısından tahlilini yaptıktan sonra hadisin fihhi boyutunu, yani onunla amel edilip edilemeyeceğini incelemektedir. Burada zayıf hadis ile mevzu hadis ayırımına dikkat çekmekte ve hadisin zayıf olmakla beraber mevzu sayılmasının kesinlik içermediğine işaret etmektedir. Değerlendirmelerinde müellif, içerik analizini genel ilkelere üzerinden yürütmektedir. Bu minvalde fıkıh usulünde ilhamın kaynak değerine atıf yapmakta, kendisi ilham ile bir sonuca varmakla beraber ilhamın bir bağlayıcı kaynak olmadığını ve bundan dolayı hadis hakkında kesin bir yargıya varmaktan ziyade şüpheli şeylerin terk edilmesi gerektiği sonucuna varmaktadır.

2.4. Müellifin Kaynakları

Bir hadis rivayetininin tahliline dayalı olarak telif edilen bu risalede klasik rivayet tefsiri ve hadis kaynaklarına çeşitli atıflar bulunmaktadır. Risalede istifade edilen kaynaklar; Deylemî'nin (ö. 509/1115) *el-Firdevs*'i¹⁶, Begavî'nin (ö.

15 Müellif bu hadisi Haris'in *Müsned*'ine dayandırmış ve zayıf saydığını bildirmiştir.

16 Ebû Şüca Şiruye b. Şehredar ed-Deylemî, *el-Firdevs bi-me'zûr el-bi'tâb: el-Firdevsü'l-ahbâr*, thk. Saïd b. Besyuni Zaglul (Beyrut: Dârü'l-Kütübî'l-İlmiyye, 1986).

516/1122), *Me‘âlimü’t-tenzîl*¹⁷, İbnü’l-Cevzî’nin (ö. 597/1201) *el-Mevzû‘ât*¹⁸, Ali es-Semerkindî’nin (ö. 860/1456), *Babrü’l-‘ulûm*¹⁹, Süyûtî’nin (911/1505) *ed-Dürri’l-Mensûr*²⁰ olup, bunlar metin içerisinde doğrudan zikredilmiştir. Ayrıca eser ismi zikredilmeksizin yine metin içerisinde ravi tenkidi bağlamında İbn Hibbân, İbn Huzeyme ve Ebû Hâtim’e de atıfta bulunulmuştur. Yine minhüvatlarda İbn Hacer’in *Nubbetü’l-fiker*’i, Yâfi’î’nin *ed-Dürri’n-nazîm*²¹ ve Tîbî’nin²² (ö. 743/1343) *el-Hulâsa fî usûli’l-hadîs*’i de zikredilmektedir. Ayrıca metinde *Mişkâtü’l-envâr* adlı bir eser geçmektedir. Bu eser, büyük bir ihtimalle Gazzâlî’nin *Mişkât*’ı olmalıdır. Ancak eserin elimizdeki baskılarında söz konusu rivayet yer almamaktadır.

2.5. Yazma Nüshaların Özellikleri

Bu risale, Osmanlı döneminde basılan *Mecmû‘atü’r-resâil* adlı eser içerisinde (s. 229-231) yer almakta olup, tespit edilen 3 yazma nüshası söz konusudur. Nüshalardan biri Süleymaniye Kütüphanesi Reşid Efendi koleksiyonu 1017 numara içerisindeki 127a-128a yaprakları arasında (aynı nüshada ayrıca vr. 100a-101a numaraları da sonradan eklenmiştir) yer almaktadır. Bazı kayıtlarda zikredilen ve eserin aynı koleksiyonun 998 numarası dahilindeki 100a-101a yaprakları arasında bulunduğu bilgisiye hatalıdır. Eserin bir diğer yazma nüshası ise Beyazıt Devlet Kütüphanesi 3824 numara içerisindeki 103b-104b yaprakları arasında yer almaktadır. Son nüsha ise Amasya İl Halk Kütüphanesi 1545 numaradaki 6b-7b yaprakları arasında bulunmaktadır. Bu neşirde biri matbu ve üçü yazma olmak üzere zikredilen bu dört nüsha da tenkide dahil edilmiştir. Matbu olan nüsha

- 17 Ebû Muhammed Muhyissünne el-Hüseyn b. Mes‘ûd b. Muhammed el-Ferrâ’ el-Begavî, *Me‘âlimü’t-tenzîl*, thk. M. Abdullah en-Nemr v.dğr. (Riyad, 1414/1993).
- 18 Ebü’l-Ferec Cemâlüddîn Abdurrahmân İbnü’l-Cevzî, *Kitâbü’l-mevzû‘ât mine’l-ehâdîsî’l-merfû‘ât*, thk. Nureddin b. Şükrî Boyacılar (Riyad: Mektebetu Edvâi’s-Selef / Edvâü’s-Selef, 1997/1418).
- 19 Alâeddin Ali b. Yâhyâ es-Semerkindî, *Tefsîrüs-Semerkindî / Babrü’l-‘ulûm*, thk. Ali Muhammed Muavvad v.dğr. (Beyrut: Dâri’l-Kütübî’l-İlmiyye, 1413/1993).
- 20 Celaeddin Abdurrahman Suyuti, *ed-Dürri’l-mensûr fî’t-tefsîr bi’l-me’sûr* (Beyrut: Dâri’l-Fikr, 1983).
- 21 Ebû Muhammed Abdullah b. Es‘ad el-Yemenî el-Yâfi‘î eş-Şâfi‘î, *ed-Dürri’n-nazîm fî Havâşşî’l-ķur‘âni’l-‘azîm* (Mısır: Mustafa el-Bâbî el-Halebî Matbaası, 1349).
- 22 Ebû Muhammed Şerefüddîn Hüseyin b. Abdillâh b. Muhammed et-Tîbî, *el-Hulâsa fî ma‘rifet’l-hadîs*, nşr. Ebû Âsım el-Eserî, el-Mektebetü’l-İslâmiyye li’n-neşr ve’t-tevzî‘, 1430/2009.

(ط) harfi ile; yazma olan nüshalardan Süleymaniye Kütüphanesi Reşid Efendi (ش) harfi ile, Beyazıt Devlet Kütüphanesi nüshası (ب) harfi ile ve Amasya İl Halk Kütüphanesi nüshası ise (م) harfi ile gösterilmiştir.

2.6. Tahkikli Metin Neşrinde İzlenilen Yöntem

Metnin aktarımında tenkitli neşir çalışmasına gidilmiş ve nüshalar arasında en doğru olduğu kabul edilen metin gövdeye yerleştirilerek tenkide dâhil edilen diğer nüshalardaki farklılıklar ise dipnotlarda gösterilmiştir. Bu esnada İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından belirlenen tahkik usulü esas alınmıştır.

رسالة في قراءة آيات يشهد الله وقول اللهم لا اله الا انت

عليه الرحمة والوطنان المرمرى

الحديث وحده والصلوة على من لا نبي بعد والحمد لله **وبعد** فقد وقع في تفسير العالم عند قوله تعالى
 قل اللهم مالك الملك الاتيين اخبرنا ابو القاسم عبد الله بن محمد الحنفى نا ابو بكر احمد بن الحسين
 نا ابو جعفر عبد الله بن اسمعيل بن ابراهيم الهاشمي نا محمد بن علي بن زيد الصائغ نا محمد
 ابن الازهر نا الحرث بن عيسى نا جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عن علي بن ابي طالب قال
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فاتحة الكتاب واية الكرسي وايتين من آل عمران
 شهد الله له قوله ان الدين عند الله الاسلام وقل اللهم مالك الملك اليه يرجعون **مشققات**
 ما بينهما وبين الله حجاب ل اراد الله ان ينزلهن تغلقن بالعرش وقلن يارب تهبط نا
 الى ارضك والى من يعصيك قال الله تعالى خلقت لا يقرأكن احد من عبادي و برك كل صلوة
 مكتوبة الا جعلت الحجة شواه على كل ما كان فيه ولا سكنته خضير القدس ولنظرت اليمينى
 المكتوبة كل يوم سبعين مرة ولغضيت له كل يوم سبعين حاجة اذ ناها الغفرة ولا يحيدنه عدو
 وحاسد ونظرت منه وزيد في بعض النسخ منهم الحرث بن عمير وهو ضعيف انتهى وهكذا
 ايضا وقع في بعض المواضع عن تفسير الشيخ السمرقندي لعلمه بحر العلوم للشيخ علي السمرقندي
 وكذا في مشكات الانوار وايضا في بعض الكتب عن الدر المنثور للسيوطي واخرج الديلمي
 عن ابي ايوب الانصاري مرفوعا لما نزلت الحمد لله رب العالمين واية الكرسي وشهد الله
 وقل اللهم اليه يرجعون تغلقن بالعرش وقلن اتنزلنا الى قوم يعولون بها صيكن فقال
 وعزته وجلاله وارتفاع مكانه لا يتلوكن عبد عند كل صلوة مكتوبة الا غفرت له ما كان فيه واكنت
 حنة الفردوس ونظرت اليه كل يوم سبعين نظرة وقضيت له سبعين حاجة اذ ناها الغفرة
ثم اعلم انه لما وقفت هذه الفضائل مهدى الروايتين من تلك الكتب فعلت واعلمت حرصا
 لاهراز تلك الفضيلة ودلاله وسببها وعند ما وقع بحث مع الاخ الفاضل احمد الخادى
 قلت لا يكون اقل من كونه ضعيفا والعمل بالجبر الضعيف جائز في فضائل الاعمال وعدم
 شهرة العمل لا يكون حجة في عدم الصحة على ان عدم الوصول لا يكون حجة على عدم الحصول
ثم بعد برهة من الزمان وقفت عن بعض المواضع عن موضوعات ابن الحوزى موردا على ما
 في العالم ما هذا لفظه قال المر هذا حديث موضوع تفرد به الحرث بن عمير قال ابو الحادى
 ابن جنان كان الحرث ممن يروى عن اثبات الموضوعات روى هذا الحديث ولا اصل له

بعض النسخ مغلقات بالعرش

ايضا ذكر كلام الياقوتى في در النظم

وقد تقرر انه لا يجزى عن العمل بروايتيه والاعلة روايتيه

انا عسى ان لا نظنه فيم النسخة

103 k.

رسالة شهيد الله لابي سعيد الخدري

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلوة على النبي بعده وبعد فقد وقع
 في تفسير العالم عند قوله تعالى قل اللهم مالك الملك الآبين اخبرنا ابو القاسم عبد الله بن
 محمد الحنفى نا ابو بكر احمد بن الحسن الخيرى نا ابو جعفر عبد الله بن اسمعيل بن ابراهيم
 الهاشمى نا محمد بن علي بن زيد الصائغ نا محمد بن الازهرى نا الحرث بن عمير نا جعفر بن
 محمد بن ابي بن جده بن علي بن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان
 فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآيتين من آل عمران شهيد الله القوله ان الذين عند الله
 السلام وقل اللهم مالك اليعاقب مشفعان ما بينهن وبين الله حجاب اذا اراد الله
 ان ينزل من تلقن بالعرش وقلن يا رب نهبطنا لا ارضك والزم يعصيك قال الله
 تعالى حلفت لا يقاكن احد من عبدي دبر كل صلوة مكتوبة الاجلعت الجنة على كل ما كان
 فيه والاسكنة خطية العرس ونظرت اليه بعين المكتوبة كل يوم سبعين مرة وقضيت له كل
 يوم سبعين حاجة ادناها المغفرة ولا يجذب من عدو وحسد ونفرة منه وزيد في بعض
 النسخ منهم الحرث بن عمير وهو ضعيف انتهى وهكذا ايضا وقع في بعض المواضع عن تفسير
 الشيخ السمرقندى لعله بحر العلوم الشيخ علي السمرقندى وكذا في مكتوبة الانوار وايضا
 في بعض الكتب عن الدر المنثور للسيوطي واخرج الديلمي نا ابي ايوب الانصاري مرفوعا
 لما نزلت الحمد لله رب العالمين وآية الكرسي وشهد الله وقل اللهم مالك الملك القوله
 بغير تلقن بالعرش وقلن اتنزلنا على قوم يعملون بما عهدت فقال وعزتن وجلا وار
 مكانه لا يتلوكن عند كل صلوة مكتوبة الاغفرت له ما كان فيه واسكنة جنة الفردوس
 ونظر اليه كل يوم سبعين نظرة وقضيت له سبعين حاجة ادناها المغفرة **اعلم** ان المغفرة
 هذه الفضائل يهذيها الرايين من تلك الكتب فعلت واعلمت حواصلها من تلك الفضيلة
 ودلالة وتبسيبا وعند ما وقع بحث مع الاح الفاضل احمد الخدري قلت لا يكون افضل
 من كونه ضعيفا والعل بالخبر الضعيف جائز في فضائل الاعمال وعدم شهرة العمل لا يكون حجة
 في عدم الصحة على ان عدم الوصول لا يكون حجة على عدم الحصول ثم بعد برهته من الزمان
 وقعت عن بعض المصنفين عن موضوعات ابن الجوزي موردا على ما في العالم ما هذا لفظه
 قال المصنف هذا حديث موضوع نفرد به الحارث بن عمير قال ابو الخدري بن حبان كان الحارث

مخ

العمل الى الوصف بصحة الاش بالطريق الالهام بل الشان في مثل ترك ما ينشك الى
مالا ينشك هذا كمن يكتفي في دفع هذا الشك ما ذكر سابقا بالاحتياج الى زيادة كسب وثبات
وذلك عمل تأمل وتدريب والله الموفق بحقيقة الحال وهو المولى المستعال **الرحمن**
الحامد

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه رسالة للفاضل الخبير ابي عبد الحادي يسر الله الفوز الدائم في حق الفتوة
وفي بعض المعاني عن شرح ابن الجوزي الدبيب طال الاختلاف في الفتوة على اربعة اجزاء
وحرمتها وطهارتها ونجاستها **فن** مفرط يفتي بالاسكار ومن مفرط يفتي بان نحرها
قربة فضلا عن المحل والظاهرة لدفع فتوة النفس واعادة السرعة الطاعة **واعلم**
ان لم يكن في نحو اسكار كنه قد يضر ببعض الامور لفسادها من غير ما هو من البرودة
والهوية وحفظ الصحة واجبة شرعا **وان** من اعتاد عليها لا يمكن تركها كما لا ينبغي
وقيل هذا كله لا يوجب التحريم لعدم ثابتهما في العقل والبدن فبما وصلنا **شدة**
المفهوم من فتاوى ابي السعود ميل جانب المتع **وعن** البعض ايضا كذلك للشرع
لاحتياج بندل ما كثر بلا داع شرعي ولا احراق ولا تشييع للفسقة لعل الحق ذلك
على الاباحة الاصلية فما ذهب الى حله جمهور العلماء والمشايع سيما عند قطع النضال
والنقوى على الطاعة وما ذكره ولا يصلح باعنا للعدول من ذلك الاصل الفقه الى المصلحة
لعدم ثبوت ما ذكره اذ لا يشهد به الوجوه الصادق بعد الثامن الفان **شدة**
اقول هذا ما على الفتوى فقل انها وان كان حلالا لكنها ليست بطبيعية فلا يصح
لاهل التقوى اذا اختلف لا يكون أقل من اليراث الشهرة وان حال الوعد التوام
العمل بالاتفاق مما قيل الاحتياط في الاتفاق والتقوى على اعتراف جامع الخاد
ونت السمر عند اشتغال بالذكر كانه نود الترتيب من فؤادي وانا اجهد الى كنهه فاذا
طس فيك بالالة التي يطبخ بها الفتوة ولم اقله لم دفعها حتى يتقظت من تلك
الحالة وبعد زمان الى بعض اصحابك بذلك ما الفتوة ثم بعد زمانه والى تلك
الحالة كما في مجلس ابي اعطى الى مع اهل المجلس فتجاذ الفتوة ونبه الى ما ينبغي له ان
الشرع اوبى في نوري ولم اقله لم دفعها ففرض على حضراته وجيب وذمته وايضا في
مجلس

وعل ابن السعود عن الفتوة صلها
على اباحتها ام لا فاجاب بقوله لا يفتي
باباحة ما اترك اهل النجس على ناطية
مما لا يكاد يجترأ عليه من نجس
رسالة لصبي
ونيفة
ولعصا العلماء تكلم في حرمه الريحان
بمد الجواب وسؤمها بينه وبين
الفتوة في الحمة رسالة لصبي

B. Neşir (Tahkik)

[۱۲۷و]

/ رسالة في حق قوله تعالى ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ﴾ لأبي سعيد الخادمي^١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وَحَدَه، والصلاة على مَنْ لا نبيَّ بعده وآله.^٢

وبعد؛ فقد وقع في تفسير المعالم عند قوله تعالى ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ﴾^٣ الآيتين، [آل عمران، ٣/ ٦٢]:

أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنفي، نا^٤ أبو بكر أحمد بن الحسين الخبيري،^٥ نا^٦ أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم الهاشمي، نا^٧ محمد بن^٨ علي بن زيد الصابغ، نا^٩ محمد بن الأزهر،^{١٠} نا^{١١} الحارث بن عمير، نا^{١٢} جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن

- ١ ش: رسالة في قراءة آيات ﴿شَهِدَ اللَّهُ﴾ و﴿قُلِ اللَّهُمَّ﴾ الآيتين، لأستاذنا وشيخنا قدس سره أبو سعيد مفتي الخادمي عليه الرحمة والرضوان السرمدي؛ ب: رسالته ﴿شَهِدَ اللَّهُ﴾ لأبي سعيد الخادمي؛ م: رسالة الأستاذ محمد الخادمي في حق موضوعية حديث ﴿شَهِدَ اللَّهُ﴾ و﴿قُلِ اللَّهُمَّ﴾ إلى ﴿بَعَثَ جِسَابٌ﴾ عقيب آية الكرسي بعد الصلاة.
- ٢ م: والصلاة على النبي بعده.
- ٣ آل عمران: ٣/ ٢٦.
- ٤ حدثنا.
- ٥ ب م: الخبيري.
- ٦ حدثنا.
- ٧ حدثنا.
- ٨ ش: محمد بن محمد نا.
- ٩ حدثنا.
- ١٠ ب: الأزهر.
- ١١ حدثنا.
- ١٢ حدثنا.

أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ: إِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ،^{١٣} وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ،^{١٤} وَآيَتَيْنِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ ﴿شَهِدَ اللَّهُ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾،^{١٥} وَ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ﴾ إِلَى ﴿بِعَيْرِ حِسَابٍ﴾^{١٦} مُشَفَّعَاتِ،^{١٧} مَا بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى حِجَابٌ، فَلَمَّا^{١٨} أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَنْزِلَهُنَّ تَعَلَّقْنَ بِالْعَرْشِ وَقَلْنَ: يَا رَبِّ أَتَهَبَطْنَا^{١٩} إِلَى أَرْضِكَ وَإِلَى مَنْ يَعصِيكَ! قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: بِي حَلْفَتٍ لَا يَرَاكُنُ أَحَدٌ مِنْ عِبَادِي^{٢٠} دَبَرَ كُلِّ صَلَاةٍ^{٢١} مَكْتُوبَةٍ^{٢٢} إِلَّا جَعَلْتُ الْجَنَّةَ مِثْوَاهُ^{٢٣} عَلَى

١٣ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينُ (٥) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)﴾ [سورة الفاتحة: ١ / ٧-١]

١٤ ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: ٢ / ٢٥٥]

١٥ ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَابِئًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْثًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [آل عمران، ٣ / ١٨-١٩].

١٦ ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِعَيْرِ حِسَابٍ﴾ [آل عمران، ٣ / ٢٦-٢٧].

١٧ وفي هامس ط ش: وفي بعض النسخ: معلقات بالعرش. «منه».

١٨ ب: إذا؛ م: لما.

١٩ ب م: تهبطنا.

٢٠ م: باعتباري.

٢١ ط - صلاة.

٢٢ ط: مكتوبته.

٢٣ ب - مثواه.

كل ما كان فيه، ولأسكنته حظيرة^{٢٤} القدس، ولنظرت إليه بعيني المكرمة^{٢٥} كل يوم سبعين مرة، ولقضيت له كل يوم سبعين حاجةً أدناها المغفرة، ولأعيدته من عدوٍّ وحاسدٍ ونصرته منه. ويزيد في بعض النسخ منهم الحارث بن عمير وهو ضعيف^{٢٦}. انتهى.

وهكذا أيضًا وقع في بعض المواضع^{٢٧} عن تفسير الشيخ السمرقندي -لعله بحر العلوم للشيخ علي السمرقندي-^{٢٨} وكذا في مشكاة الأنوار، وأيضًا في بعض الكتب عن الدرّ المنتور للسيوطي^{٢٩}، وأخرج الديلمي^{٣٠} عن أبي أيوب الأنصاري^{٣١} مرفوعًا:

لما نَزَلَتْ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^{٣٢} وآية الكرسي و﴿شَهِدَ اللَّهُ﴾ و﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ﴾ إلى ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ تعلقن بالعرش، وقلن: أنزلنا إلى^{٣٣} قوم يعملون بمعاصيك. فقال:

- ٢٤ ش: حضير؛ ب: حضير؛ ح: حضير.
- ٢٥ ش: ب: بعيني المكتوبة؛ ط - بعيني المكتوبة.
- ٢٦ معالم التنزيل للغوي، ٢/٢٥٠. | وإن عزا البغوي هذا الحديث في مسنده للحارث وضعفه إلا أنني لم أعر عليه في كتب السنة.
- ٢٧ ط: المواقع.
- ٢٨ وأيضًا ذكر الإمام البيهقي في الدرّ النظيم. «منه». | علي بن يحيى، علاء الدين السمرقندي ثم القرمانلي (ت. ٨٨٠هـ/١٤٧٥م) مفسر من علماء الحنفية. نزل بلارندة من بلاد قرمان. وتلمذ لعلاء الدين البخاري المتوفى بلارندة سنة ٨٦٠هـ/١٤٥٦م. له كتب، منها «تفسير القرآن» من أربع مجلدات إلى سورة المجادلة، وهو المسمى بحر العلوم. طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدرنوي، ص ٣٣٥؛ الأعلام للزركلي، ٣٢/٥.
- ٢٩ الدرّ المنتور للسيوطي، ٢/١٦٥؛ مسند الفردوس للديلمي، ١/٢١٠.
- ٣٠ لم أعر عليه في مسند الفردوس للديلمي.
- ٣١ خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة، أبو أيوب الأنصاري، من بني النجار (٥٢/٦٧٢): صحابي، شهد العقبة وبدراً وأحدًا والخندق وسائر المشاهد. وكان شجاعاً صابراً تقياً محبباً للغزو والجهاد. عاش إلى أيام بني أمية وكان يسكن المدينة، فرحل إلى الشام. ولما غزا يزيد القسطنطينية في خلافة أبيه معاوية، صحبه أبو أيوب غازياً، فحضر الوقائع ومرض فأوصى أن يوغل به في أرض العدو، فلما توفّي دُفن في أصل حصن القسطنطينية. له ١٥٥ حديثاً. الإصابة لابن حجر، ٢/٢٣٤؛ الأعلام للزركلي، ٢/٢٩٥.
- ٣٢ الفاتحة: ١/٢.
- ٣٣ ب: على.

بعزتي^{٣٤} وجلالي وارتفاع مكاني لا يتلوكن عبد^{٣٥} عند كل صلاة مكتوبة إلا غفرت له ما كان فيه وأسكنته جنة الفردوس ونظرت إليه كل يوم سبعين نظرة وقضيت له سبعين حاجة، أدناها المغفرة.

ثم أعلم أنني لما وقفت هذه الفضائل بهذين الروایتين من تلك الكتب^{٣٦} فعملت وأعملت حرصاً لإحراز تلك الفضيلة ودلالة وتسيبياً. وعندما وقع بحث مع الأخ الفاضل أحمد الخادمي^{٣٧} قلت: لا يكون أقل من كونه ضعيفاً، والعمل بالخبر الضعيف جائز في فضائل الأعمال، وعند^{٣٨} عدم شهرة العمل لا يكون حجة في عدم الصحة على أن عدم الوصول لا يكون حجة على عدم الحصول.

ثم بعد برهنة من الزمان وقفت عن بعض المواضع من^{٣٩} موضوعات ابن الجوزي^{٤٠} مورداً على ما في المعالم ما هذا لفظه:

قال المصنف: هذا حديث موضوع، تفرد به الحارث بن عمير.^{٤١} قال أبو حاتم بن حبان: كان الحارث ممن يروي عن إثبات^{٤٢} الموضوعات.^{٤٣} يروي^{٤٤} هذا الحديث ولا أصل له. / وقال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: الحارث كذا، ولا أصل لهذا الحديث. - وقال المصنف: -^{٤٥} كنت سمعت الحديث في زمن الصبا^{٤٦} فاستعملته نحواً من ثلاثين سنة

[١٢٧ظ]

- | | |
|----|---|
| ٣٤ | ش ب م: وعزتي. |
| ٣٥ | ب - عبد. |
| ٣٦ | م - من تلك الكتب. |
| ٣٧ | وقد قرر بأنه لا جرح بترك العمل برواية ولا بقلة رواية. «منه». |
| ٣٨ | ش - عند. |
| ٣٩ | م - بعض المواضع من. |
| ٤٠ | الموضوعات لابن الجوزي، ١/ ٢٤٥. |
| ٤١ | الحارث بن عمير أبو عمير البصري. التاريخ الكبير للبخاري، ٢/ ٢٧٦. |
| ٤٢ | م: الإثبات. |
| ٤٣ | المجروحين لابن حبان، ١/ ٢٢٣. |
| ٤٤ | ش م: روى. |
| ٤٥ | لعله من زيادة المستسخ. |
| ٤٦ | ط ش ب - الصبا. |

بحسن ظنّي بالرواية،^{٤٧} فلما علمتُ أنّه موضوع، تركته. فقال لي قائل: (أليس هو^{٤٨} استعمال الخبر فينبغي^{٤٩} أن يكون مشروعاً، فإذا علمنا أنه كذب^{٥٠} فقد^{٥١} خرج من المشروعية.) انتهى.

فتأملتُ في نفسي أنّ ما أوتي^{٥٢} به من الطعن لا يوجب إلا الضعف؛ إذ تهمة الراوي بالكذب بأن لا يروى^{٥٣} إلا من جهته لا يوجب الوضع^{٥٤} كما بين^{٥٥} في محلّه^{٥٦} على أنّه قد اشترط في كونه ضعيفاً مخالفته للقياس، فظاهر: ^{٥٧} أنه ليس بمخالفٍ للقواعد المعروفة؛ إذ مثل هذه الفضيلة^{٥٨} كثير في الأحاديث بمثل هذا العمل، ولذا أورد ابن الصلاح،^{٥٩} وكذا^{٦٠} النووي^{٦١} على ابن الجوزي^{٦٢} أنه أورد^{٦٣} في موضوعاته ما لا دليل على وضعه، وإنما حقّه أن يذكره^{٦٤} في الأحاديث الضعيفة.^{٦٥} ولو سلم ذلك، فإنما يوجب وضعه من طريق علي رضي الله تعالى

- ٤٧ ش م: بالرواية.
 ٤٨ م: هذا.
 ٤٩ ش: ينبغي.
 ٥٠ ب: كذاب.
 ٥١ م - فقد.
 ٥٢ ب م: أتى.
 ٥٣ ط ش: يروى.
 ٥٤ قال الطيبي: إن كان التفرد من غير ثقة فمتروك، ثم قال: إن خالف منفرداً أحفظ منه وأضبط فشاذا مردود. ولا يخفى إن ذلك إنما يوجب الضعف لا الوضع. «منه».
 ٥٥ ط ش م - بين.
 ٥٦ هامش ش: ك نخبة الفكر لابن حجر. «منه».
 ٥٧ م: وظاهر.
 ٥٨ ش ب م: هذا الفضل.
 ٥٩ ط: ابن الصباح.
 ٦٠ م - كذا.
 ٦١ يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، الشافعي، أبو زكريا، محيي الدين (٦٣١-٦٧٦هـ/١٢٣٣-١٢٧٧م): علامة بالفقه والحديث. الأعلام للزركلي، ٨/١٤٩.
 ٦٢ م - على ابن الجوزي.
 ٦٣ ب م: أودع.
 ٦٤ ب: أن لا يذكر؛ م: أن يذكر.
 ٦٥ هامش ش: كما في الخلاصة في أصول الحديث لشريف الدين الطيبي. «منه».

عنه دون طريق ٦٦ أبي أيوب رضي الله تعالى عنه؛ إذ لم يعلم كون الحارث أيضًا في طريقه، وأيضًا الظاهر: أن الرواة الذين تحت الحارث المذكور ٦٧ ورووا ٦٨ هذا الحديث عنه ثقة، ٦٩ ولم ينقل عنهم طعن، ٧٠ فيجوز كون حديثه مقبولًا كالرواية عن المجهول.

ثم إنِّي وإن لَأَحْظُتُ قلبي ٧١ في نفسي هذا، لكن لم يخل قلبي عن الاضطراب فعند نومي متفكرًا بذلك قيل لي في منامي كلام نسيت لفظه؛ لكن ٧٢ سبق خاطري في منامي أيضًا أنه يقتضي المنع فعند تلك الملاحظة في تلك النوم ٧٣ قيل لي كلام آخر: فعبرت ٧٤ في نومي أيضًا، أنه يشير إلى الإتيان، ثم تنبّهت ٧٥ متحيرًا، ثم بعد صلاة الفجر في المسجد مشتغلًا على وردٍ ذكري ٧٦ فإذا وقع لي زيارة صاحب الرسالة ﷺ فسألت ٧٧ عن ذلك، فسكت يسيرًا ثم قال: خذ جوابه عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم استوصيتُ، فقال أثناء ٧٨ وصاياه: اعمل بأقوى شريعة ربك وبأصحّ سنة نبيك ثم قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ٧٩ ولم أتنبّه عن ذلك بشيء ثم انتهيت إلى حضرت الصديق رضي الله تعالى

- ٦٦ ط: طريقة.
 ٦٧ ط ش ب - المذكور.
 ٦٨ ب: روى.
 ٦٩ في هامش ش: منهم الإمام البغوي. «منه».
 ٧٠ م - طعن.
 ٧١ ش - قلبي.
 ٧٢ ب - لكن.
 ٧٣ ب - النوم. في هامش ش: في ثالث عشر من جمادى الآخر من سنة ١١٧٢ اثنين وسبعين ومائة وألف. «منه».
 ٧٤ في هامش ش: نسي لفظه أيضًا إنما يبقى في خاطري هذا التعبير. «منه».
 ٧٥ م: انتبهت.
 ٧٦ ط ش م: وردى الذكري.
 ٧٧ ط: سألتُ.
 ٧٨ ش ب م: في أثناء.
 ٧٩ صحيح البخاري، البيوع، ٣؛ سنن الترمذي، صفة القيامة ٦٠؛ وسنن النسائي، الأشربة ٥٠.

عنه فسألت عن ذلك فقال: إن كان الواقع صحّة الخبر فالعمل به^{٨٠} فضيلة وإلا فبدعة في العبادة.^{٨١} وعند احتمالهما^{٨٢} يرجح جانب البدعيّة،^{٨٣} فإذا سبق بخاطري أن العمل به محتاج إلى وقوف صحّة الخبر، ثم سبق بخاطري في تلك الحالة إلى أن أجد^{٨٤} ابن الجوزي وأصحح طعنه فإذا أنا معه فقلت: إنّ دعواك وضع هذا الحديث، وما ذكرته في دليله إنما^{٨٥} يفيد الضعف فقال: الاتهام بالكذب يفيد الطعن بالكذب^{٨٦} والظن^{٨٧} أحد طرفي الحكم الشرعي. فقلت: هذا مخالف صريح لما^{٨٨} في أصول الحديث أن ذلك من قبيل / الضعف.^{٨٩} قال: إن رأيي في ذلك هو الموضوعية. ثم تنهت^{٩٠} فتأملت أن^{٩١} فيه إشارة إلى احتمال صحّة الحديث؛ لكن يحتاج العمل به^{٩٢} إلى الوقوف بصحّة الأثر، لا بطريق الإلهام؛ بل الشأن في مثله ترك ما يشكّ إلى ما لا يشكّ إلى زوال ذلك الشكّ؛^{٩٣} لكن هل^{٩٤} يكفي في دفع هذا الشكّ ما ذكر سابقاً أو يحتاج إلى زيادة كشف وبيان، وذلك محل تأمل وتدبر.

[١٢٨ و]

والله تعالى الهادي أعلم^{٩٥} بحقيقة الحال، وهو المولى المتعال.^{٩٦}

- | | |
|----|--|
| ٨٠ | ط - به. |
| ٨١ | م: في البدعة. |
| ٨٢ | ب: اجتماعهما. |
| ٨٣ | ط م: البدعة. |
| ٨٤ | ب: أحمد. |
| ٨٥ | م - إنما. |
| ٨٦ | ش ب م: ظن الكذب. |
| ٨٧ | م: وإن ظن. |
| ٨٨ | ب - لما. |
| ٨٩ | ش ب: الضعيف. |
| ٩٠ | ش ب م: انتهت. |
| ٩١ | ب م - أن. |
| ٩٢ | م - به. |
| ٩٣ | م: إلى ما لا يشك هذا. |
| ٩٤ | م - هل. |
| ٩٥ | م: والله الموفق. |
| ٩٦ | ب: تمت الرسالة لأبي سعيد الخادمي. ش م: أبو سعيد الخادمي، تم. |

المصادر والمراجع

الإصابة في تمييز الصحابة؛

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت. ٢٥٨هـ/ ٩٤٤م)،
المحقق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٥١٤١هـ/ ٤٩٩١م.

الأعلام؛

خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي (ت. ٦٩٣هـ/ ٦٧٩١م)،
دار العلم للملايين، بيروت ٢٢٤١هـ/ ٢٠٠٢م.

بحر العلوم؛

علاء الدين علي بن يحيى السمرقندي ثم القرماني (ت. ٥٧٤١هـ/ ٥٧٤١م)،
المحقق: علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت ٣١٤١هـ/ ٣٩٩١م.

التاريخ الكبير؛

محمد بن اسماعيل البخاري (ت. ٦٥٢هـ/ ٥٧٨م)،
المحقق: محمد عبد المعيد خان، دار المعارف العثمانية، حيدر آباد، د. ت.

الخلاصة في معرفة الحديث؛

الحسين بن محمد بن عبد الله، شرف الدين الطيبي (ت. ٣٤٧هـ/ ٣٤٣١م)،
المحقق: أبو عاصم الشوامي الأثري، المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، ٥٣٤١هـ/ ٩٠٠٢م.

الدر النظيم في خواص القرآن العظيم؛

أبو محمد عبد الله بن أسعد اليميني اليافعي (٨٦٧هـ/ ٧٦٣١م)،
مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر ٩٤٣١هـ/ ٥٣٩١م.

الدر المنثور في التفسير بالمأثور؛

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت. ١١٩هـ/ ٥٥١م)،
دار الكر، بيروت ٣٠٤١هـ/ ٣٨٩١م.

سنن الترمذي؛

أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي، (ت. ٩٧٢هـ/ ٣٩٨م)،
المحقق: أحمد محمد شاكر (ج ٢، ١) ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج ٣) وإبراهيم عطوة عوض (ج ٤، ٥)، مطبعة مصطفى
البابي الحلبي، مصر ٥٩٣هـ/ ٥٧٩١م.

السنن للنسائي؛

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (ت. ٣٠٣هـ/ ٥١٩م)،
المحقق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية ٦٠٤١هـ/ ٦٨٩١م.

صحيح البخاري: الجامع المسند الصحيح - المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه؛

محمد بن اسماعيل البخاري (ت. ٦٥٢هـ/ ٥٧٨م)،

المحقق: محمد زهير ابن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، ٢٢٤١هـ/ ٢٠٠٢م.

طبقات المفسرين؛

أحمد بن محمد الأدرنوي،
المحقق: سليمان بن صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة ٧١٤١هـ/ ٧٩٩١م.

الفردوس بمأثور الخطاب؛

شبرويه بن شهردار بن شبرويه بن فناخسرو أبو شجاع الديلمي الهمداني (ت. ٩٠٥هـ/ ٥١١١م)،
المحقق: السعيد بن بسونني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٦٠٤١هـ/ ٦٨٩١م.

كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات؛

أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد البغدادي، المعروف بابن الجوزي (ت. ٧٩٥هـ/ ١٠٢١م)،
المحقق: نور الدين بوياجيلار، مكتبة أضواء السلف، رياض ٨١٤١هـ/ ٧٩٩١م.

معالم التنزيل؛

أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (٦١٥هـ/ ٢٢١١م)،
المحقق: محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع،
٧١٤١هـ/ ٧٩٩١م.

Türkçe Bölümün Kaynakları

- Aydın, Mehmet. *Ebû Saïd Mubammed el-Hâdimî'nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri*. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2006.
- Bağdatlı İsmail Paşa. *Hediyetü'l-‘ârifin*. İstanbul: Maarif Basımevi, 1955.
- Bursalı Mehmed Tahir. *Osmanlı Müellifleri*. Sad. Ali Fikri Yavuz-İsmail Özen. İstanbul: Meral Yayınları, ts.
- Ertan, Veli. “Vefatının 211. yılı Münasebetiyle Büyük Hâdimî Hayatı, Eserleri ve Tesirleri”. *İslâm Medeniyeti* 33 (1973): 39-44, 48.
- Güler, Mustafa Taha. *Hâdimî'nin Mecma'ü Tefâriki'l-Kelimât Adlı Eserinin Tabkiki*. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2015.
- Hâdimî, Ebû Sa'ïd Muhammed. *Mecmû'atü'r-resâil*. İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1302/1886.
- Hadimoğlu, Numan. *Hâdim ve Hâdimliler Bibliyografyası*. Ankara, 1983.
- Koca, Ferhat. “Hadimi, Abdullah”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 15: 24. Ankara: TDV Yayınları, 1997.
- Okur, Kâşif Hamdi. *Osmanlılarda Fıkıh Usûlü Çalışmaları: Hâdimî Örneği*. İstanbul: Mizan Yayınevi, 2010.
- Özer, Hasan-Çaba, Mehmet. “Ebû Saïd Hâdimî ve Vezâifü'l-mevtâ Adlı Eserinin Tahkik ve Tercümesi”. *İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi* 13 (2009): 393-440.
- Özer, Hasan. “Ebû Saïd Muhammed Hâdimî'nin (ö. 1176/1762) Hayatı ve Eserleri”, *İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi* 2/3 (Aralık 2017): 459-491.
- Sarıkaya, Yaşar. *Ebû Saïd el-Hâdimî: Merkez ile Taşra Arasında Bir Osmanlı Âlimi*. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2008.
- Şimşek, Halil İbrahim. *Mubammed Hâdimî: Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri*. Konya: SA-DAV, 2010.
- “Muhammed Hâdimî'nin Tasavvuf Anlayışı”, *Osmanlı Fakih ve Mutasavvufi Ebu Saïd Mubammed Hâdimî Sempozyumu*. 64-66. Konya, 2010.
- Şimşek, Murat. “Ebû Saïd Muhammed Hâdimî (1113/1701-1176/1762)”, *Şebir ve Alimleri Sempozyumu Kitabı (11-12 Kasım 2016)*. 407-425. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Kültür Yayınları, 2017.
- Yayla, Mustafa. “Hâdimî, Ebû Saïd”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 15: 25-26. Ankara: TDV Yayınları, 1997.

A Critical Edition of the Khādimī's Treatise Entitled *Qirā'ab Qulillābumma*

by Mehmet CABA

Abū Sa'īd Muḥammad al-Khādimī was one of the leading Ottoman scholars during the eighteenth-century. Having come to the fore among the Ottoman scholars with his views, thought, and works, Khādimī has also been recognized, alongside his identity as a *faqīh* (jurisconsult), *uṣūlī* (legal methodologist), and Sufi, as an eminent scholar in other fields of study.

The author's full name is Abū Sa'īd Muḥammad (Mehmed) b. Muṣṭafā b. 'Uthmān al-Ḥusaynī al-Ḥanafī al-Naqshbandī al-Qūnawī al-Khādimī. He was born in 1113/1701 in Konya. His father, a *mudarris* (professor), was Fakhr al-Rūm Muṣṭafā Efendi. The lineage of his family, who had migrated from Bukhara to settle in Anatolia, extended back to the Prophet. He received his primary education from his father. Later he continued his education at the Konya Karatay Madrasah. He subsequently went to Istanbul, and there he completed his education at Tokat/Kazovalı (Kazābādī) Ahmed Efendi. Afterward, he returned to Khādim. Until his death he taught at the Khādim Madrasah and found himself also active in Sufi *irshād* (teaching and guiding). Within this period, in 1732, he was invited by the sultan to the *Huzur Dersi* (Imperial lecture) at the hands of Hacı Beşir Ağa (d. 1159/1746) during the time of Sultan Mahmud I (1730–1754). Having demonstrated his competence in the presence of the sultan, Khādimī was invited by the sultan to give a lesson at the Hagia Sophia in Istanbul, to which the sultan also wanted other scholars to take part. Khādimī taught hundreds of students over the course of his 37 years of teaching. Khādimī died in the year 1176/1762 and was buried in the western part of town in what today is known as the Khādim Cemetery.

There are extant works of Khādimī in various fields of *tafsīr*, *ḥadīth*, *'aḳā'id*, *kalām*, *taṣawwuf*, *manṭiq*, etc. Süleyman Kırkağacı, a student of Khādimī, mentions that there are close to 80 works of Khādimī. Among Khādimī's most

well-known works include *Barîqah mahmûdiyyah fî sharḥ ṭarîqah Muḥammadiyyah wa sharî'ah nabawiyyah fî şirât Aḥmadiyyah* (Cairo 1257/1840, 1268/1852; Istanbul 1266/1854, 1287/1871, 1318/1905, 1326/1914), *Majâmi' al-ḥaqâ'iq wa al-qawâ'id wa jawâmi' al-rawâ'iq wa al-fawâ'id min al-uşûl* (Istanbul 1273, 1303, 1318), *Risâlah al-Naqshbandiyyah (Tuḥfah al-mulûk fî irşād abl al-sulûk*, trans. Hasan Alakase, Istanbul: İnsan Yayınları, 2002) and *Risâlah al-basmalah* (Istanbul: Matbaa-i Âmire, 1201/1787 and 1304/1892). A large number of his treatises are in manuscript form. He had trained many a scholar.

In this study, one of the author's treatises which include discussions concerning the subject of *'amal* (action) and *khabar al-wâḥid* (solitary report) has been evaluated and prepared for publication. In this treatise, which is on the subject of worship and on weak and fabricated *ḥadîths*, Khâdimî subjects his analysis on the *ḥadîth* concerning the recitation of *âyahs* that begin with "*Shahîdallâhu*" alongside "*Qulillâhümme*" both in terms of the techniques of *uşûl al-ḥadîth* (methodology and principles of Hadith) as well as by way of Sufi *kashf* (disclosure). The author has emphasized in the assessments that he has conducted the investigation of the source of the *riwâyah* (narrations) which are to be acted upon, and accordingly, he has suggested that certain narrations of which have been the object of debate should be analyzed in terms of the criteria of Hadith. As a part of this study, this work, which has been presented for your deliberation, is supplemented with a short biography of the author alongside the sources and primary features of the treatise, followed by a critique of the original text.

The subject of the treatise is on the following narration that has been transmitted from the Prophet:

"Indeed, from the *âyahs* in Sûrah al-Fâtiḥah, *Âyah al-Kursî*, Sûrah *Âli 'Imrân* that begin with "*Shahîdallâhu*" and the two *âyahs* ending with "*Inna al-dîn 'inda Allâh al-Islâm*" and "*Qulillâhümme mâlik al-mulûk*" until the part "*bi ḡhayri ḥisâb*" are among the *shafâ'î* (intercession possessing) *âyahs* (or are connected with the throne). There is no veil between those *âyahs* and God Most High. When God Most High was about to reveal these *âyahs*, they clung to the throne and said the following: "O our Lord! Are you sending us down to Your world and to those who rebel against You? God said thusly: "I swear by My name that whosoever, regardless of their whereabouts, recites you (i.e.

āyabs) after the obligatory prayers, I have prepared for them Paradise; I will place them in the paradise of my sanctuary, gaze at them seventy times a day, and gratify seventy of their needs. Among the least of these is *maghfirah* (remission of sins); He will protect them from enemies and enviers, and will help them against adversaries”

There are, in this treatise, based on the analysis of a *ḥadīth* narration, various references to classical narrations and *ḥadīth* sources. Treatises that were utilized; Daylamī’s (d. 509/1115) *Al-Firdaws*, Baghawī’s (d. 516/1122) *Ma‘ālimah al-tanzīl*, Ibn Jawzī’s (d. 597/1201) *Al-Mawḍū‘āt*, ‘Alī al-Samarqandī’s (d. 860/1456) *Baḥr al-‘ulūm*, Suyūṭī’s (d. 911/ 1505) *Al-Durr al-Manḥūr*; these have been expressly mentioned in the text. Furthermore, as a part of the critique of the *rāwī* (narrator), references to Ibn Ḥibbān, Ibn Khuzaymah, and Abu Ḥātim were made in the text without mentioning the name of the work. Nevertheless, Ibn Ḥajar’s *Nukhbah al-fīkr*, Yāfi‘ī’s *Al-Durr al-naẓīm*, Ṭībī’s (d. 743/1343) *Al-Khulāṣah fī uṣūl al-ḥadīth* are alluded to in the marginal notes. Also, a work entitled *Mishkāt al-anwār* is mentioned in the text. This work is most probably Ghazzālī’s *Mishkāt*.

The treatise in question is contained in the work entitled *Majmū‘āt al-rasā‘il* (pp. 229–231), which was printed during the Ottoman period, for which 3 manuscript copies have been identified. One of the copies is located at the Süleymaniye Library in the Reşid Efendi collection, number 1017, folios 127^a–128^a (numbers in the same copy in folios 100^a–101^a have been added later on). Information found in some of the transcriptions, and in folios 100^a–101^a in number 998 from the same collection, are inaccurate. Another manuscript copy of the work is located at the Beyazıt Devlet Library, number 3824, folios 103^b–104^b. The final copy is found at the Amasya İl Public Library, number 1545, folios 6^b–7^b. These four copies, of which one is printed and three are in manuscript form, have been included in this publication as a part of the critique. The printed copy is designated with the letter (ط), and from the manuscript copies, the one at the Süleymaniye Library in the Reşid Efendi collection is designated with the letter (ش), the one at the Beyazıt Devlet Library with the letter (ب), and the one at the Amasya State Public Library with the letter (م).

Keywords: Khādīmī, Qulillāhumma, Shahīdallāhu, Khabar al-Wāḥid, Weak Hadith.